

MARGINAL VOICE

An International Multilingual Research Journal
on Humanities & Social Sciences

VOL. 4, ISSUE. 1, JUNE 2025
(A Peer Reviewed Journal)

ज्योतिस्तपः ज्ञानज्योतिस्तपः ज्ञानज्योतिस्तपः ज्ञानज्योतिस्तपः
ज्योतिस्तपः ज्ञानज्योतिस्तपः ज्ञानज्योतिस्तपः ज्ञानज्योतिस्तपः

MARGINAL VOICE

Editor
Prof. Dilip Borah

JYOTIBHARATI INSTITUTE OF EDUCATION & RESEARCH

Jyotibharati Alokdharm, Kamrup Rural, Assam

***Marginal Voice** is an international multilingual research journal on Humanities & Social Sciences. This is a blind peer-reviewed journal & it supports Assamese, Bengali, Hindi, Bodo, Tamil & English language. **Marginal Voice** was published first in 2011. It was published as multilingual journal from 2022 onwards.*

MARGINAL VOICE

Vol. 04, Issue. 01, June 2025

An International Multilingual Research Journal on Humanities
& Social Sciences

Published By

Jyotibharati Institute of Education & Research

ISSN: **0976-853X**

Editor

Prof. Dilip Borah

Associate Editor

Dr. Dhurjjati Sarma

Address of Communication

Editor, Marginal Voice

Jyotibharati Institute of Education & Research

Jyotibharati Alokdharm, Dorakahara, Kamrup, Assam-781101

Email: **jyotibharati.research@gmail.com**

Price: **Rs. 160 & USD 5**

CONTENTS

অসমীয়া

ঔপনিৱেশিক প্ৰেক্ষাপট আৰু পদ্মনাথ গোস্বামীৰ 'গাওঁবুঢ়া' নাটক অধ্যাপক অনুৰাধা শৰ্মা	9
শৰণ কুমাৰ লিহালৈৰ 'জাতি ন পূছো': দলিত জীৱনৰ মৰ্মগাথা গীতাস্ত্ৰী কলিতা	19
ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ বিপন্ন বিশ্বয় খেলঃ এক বহস্যমূলক শিশুসাহিত্য যীৰাজ কুমাৰ ডেকা	33

বাংলা

বাংলাদেশেৰ উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও সমুদ্ৰ-উপকূলবৰ্তী অঞ্চলেৰ চিত্ৰায়ণ ড. হামিদা বেগম	51
মান্দাই ন-গোষ্ঠী: জীৱন, ভাষা ও সংস্কৃতি মোঃ গোলাম ৱাৰ্বানি	61

English

Kantara: The Confluence of Spirit and Soil—Exploring Spirituality and Magic Realism in Regional Cinema Mayuri Devi	75
Bangladeshi Diasporic Poetry and Its Sense of Belonging to the Homeland Md Musfikur Rahman	93

বাংলাদেশের উপন্যাসে আঞ্চলিকতা ও সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের চিত্রায়ণ

ড. হামিদা বেগম*

সারসংক্ষেপ:

তুলনামূলকভাবে উপন্যাসের নতুন সংরূপ হিসেবে ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’র শিল্পসম্মত আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই মূলত ‘আঞ্চলিক উপন্যাস’ এর সৃষ্টি; যা উপন্যাস সাহিত্যে সৃষ্টি করেছে জীবনবোধ প্রকাশের এক ভিন্নতর মাত্রা। কারণ এখানে নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমা, অবস্থা ও মানুষের সম্পর্কের গভীরতা পরস্পর সম্পর্কিত থাকে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত হয়। কোনো অঞ্চলের ভৌগোলিক সার্বভৌমতা তার জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তার প্রকাশ উপন্যাস সাহিত্যে নব জোয়ার এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের পথ ধরে বাংলা উপন্যাসেও অঞ্চলভিত্তিক জনগোষ্ঠীর আত্মকথন ও দহন, বিস্ময় ও অলৌকিক অত্যাশ্চর্যে প্রকাশিত হয়েছে। একেক ভৌগোলিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠী একেক বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ ও জীবনযাপন করে। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী দেশের মূল ভূখণ্ড হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অংশ। সুপ্রাচীনকাল থেকে সমুদ্রের বিশালতার আশ্রয়-প্রশ্রয়-বিধ্বংসীতার সমান্তরালে দানবরূপী মানবের সহিংসতায় সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর উত্থান ও পতন। বাংলাদেশের উপন্যাসে বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী এ অঞ্চলের স্বতন্ত্র ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে উপন্যাসিকগণ নির্মাণ করেছেন উপকূলবর্তী এই জনপদ ও জনগোষ্ঠীর প্রতিকূল আবহে টিকে থাকার ধারাবাহিক কাহিনি। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাসের রূপরেখা ও তাৎপর্য অন্বেষণ করা হয়েছে।

মূল-শব্দ: বাংলা উপন্যাস, সমুদ্র-উপকূল, আঞ্চলিক উপন্যাস, নিম্নবর্গ অধ্যয়ন

সুপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার সমাজকাঠামো একটি শক্ত কৃষি-ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে। শিল্প-বাণিজ্যে সমাজ বির্বতনের ধারার মতো এগিয়ে যাওয়ার জোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে ন্যূনতম সরে আসতে পারেনি আমাদের এই কৃষিপ্রধান দেশ। দেশ বিভাগের সামান্য কিছুকাল আগে থেকে নগরায়ণ বা নগরমুখী জীবনের প্রতি আগ্রহ এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল। তারপরেও বাইরের জগতের ঘটনার অভিঘাত থেকে মুক্ত, স্থবির, শান্ত গ্রামজীবন বাঙালি লেখকের চেতনায় রোমান্টিক স্বপ্নাবেশ তৈরি করে রেখেছিল দীর্ঘদিন।^১

লেখকের এই মানসিকতা, নাগরিক চেতনার অভাব, গ্রামনির্ভর সমাজব্যবস্থা এবং সাধারণ খেটে খাওয়া ভূমিহীন মানুষের অকপট উপস্থিতি, সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা, নারী নিপীড়ন, ধর্মীয় অন্ধতা, সর্বোপরি বেঁচে থাকার জন্য পশুবৎ লড়াই — এসব মূল বা প্রধান বিষয়কে পাশ কাটিয়ে কোনোভাবেই আমাদের ঔপন্যাসিকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না জীবনের সমগ্রতাকে পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যে তুলে ধরা, অথচ উপন্যাসই হচ্ছে সমাজের দর্পণ। তাই আমাদের উপন্যাস-শিল্পের যাত্রার সূচনা গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোককাহিনি ও পৌরাণিক বাংলার রূপ প্রভৃতি উপাদান। সুদীর্ঘকালের প্রেক্ষাপটে বিবর্তিত বাংলার গ্রামীণ জনপদ অসাধারণ শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে বাংলা উপন্যাসে। তাই বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক উপন্যাস রচিত হলেও তা কোনো বিশেষ অঞ্চলের পরিচয় বহন করে না। বরং তা স্ব স্ব অঞ্চলের আঞ্চলিকতার বৃত্ত পেরিয়ে হয়ে ওঠে গ্রামীণ জীবনের রূপকল্পনা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশের আঞ্চলিক জীবন-সংগঠনই বৃহত্তর গ্রামীণ সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত।^২

তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত রাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তান-শাসিত বাংলাদেশের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও জনজীবনরূপ ছিল স্বতন্ত্র ধারায় বহমান। উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উন্মূলিত অস্তিত্ব, গ্রামীণ জনশ্রোতের নগরমুখিতা, দেশ বিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ভাষা আন্দোলন, সর্বোপরি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি এই ভূখণ্ডের জীবনবিন্যাসকে করেছে জটিল ও দ্বন্দ্বময়। নব্য উপনিবেশিক, আধা সামন্তবাদী, মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্রামজীবনের আবহমান আর্থ-উৎপাদন কাঠামো নবতর বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।^৩

জীবন সংগঠন ও অস্তিত্ব অভীক্ষার প্রশ্নে বিভাগান্তর দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনবলয়েও রূপান্তরের সূত্রপাত ঘটে। গঠনোন্মুখ সমাজের নগরায়ণ ও যন্ত্রায়ণের প্রভাব বৃহত্তর গ্রামীণ জীবনে যে বিক্রিয়ার সৃষ্টি করে আঞ্চলিক জীবনেও তার প্রতিক্রিয়ায় জাগে আলোড়ন।^৪ তা সত্ত্বেও লোকজ ধারার সাথে আঞ্চলিক সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশের উপন্যাসের ভ্রূণ প্রোথিত ছিল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবনাচরণের বাস্তবতার ভেতর। তাই অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরার মাঝেই নিহিত বাংলা উপন্যাসের শিল্পঋদ্ধতা। “বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রকৃতি ও মানবচরিত্র যখন উপন্যাসিকের সচেতন শিল্প অভিপ্রায়ে স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে তখনই একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের জন্ম সম্ভব হয়। উপন্যাসের উপকরণ-উৎস কোনো অঞ্চলের জীবন হলেই আঞ্চলিক উপন্যাস হয় না। এ জন্যে প্রয়োজন উপন্যাসিকের আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, স্থানিক বর্ণিমা (Local Colour) রূপায়ণের শিল্প দক্ষতা।^৫ এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০) বলেছেন, “এই-জাতীয় উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হইল, অপরিমেয় রহস্যমণ্ডিত সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোনো অঞ্চলের বিশিষ্ট জনপ্রকৃতি, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাসের সংস্কারের ব্যাপক চিত্রাঙ্কন অথবা কোনো বিশেষ ধরনের বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট জীবনবোধের পরিস্ফুটন।”^৬ এছাড়াও এ-জাতীয় উপন্যাসে আরো দুটি প্রধান বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের “আঞ্চলিক জীবনবিন্যাসের ওপর কোনো বিহরাগত শক্তির আঘাতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার রূপায়ণ”^৭ এবং যে ‘বৃহত্তর দেশ-কালের হস্তক্ষেপে আঞ্চলিকতা ভেঙে যাচ্ছে’^৮ তার স্বরূপ উন্মোচন। পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকদের কাছে উপন্যাস-সাহিত্যে আঞ্চলিকতার পরিচয় প্রদান সূত্রে ‘Local Colour’ পদবন্ধটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি। Local Colour বা স্থানিক রং Regional Novel (আঞ্চলিক উপন্যাস)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসেবে বিবেচিত ও স্বীকৃত। Local Colour-এর নিখুঁত উপস্থাপনার ভেতর দিয়েই একটি উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিষয়টি জীবন্ত ও সার্থক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এ-রীতির উপন্যাসে নির্মিত জীবনদর্শন, ভাষা, সংলাপ, ঘটনা, চরিত্র সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট আঞ্চলিক ভাব ও আবহকে উপস্থাপন করে।^৯ তবে উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিষয়টি কখনোই বৃহত্তর সমাজ ও জাতীয় জীবনের সাথে সম্পর্কহীন নয়।

আন্তর্জাতিক সাহিত্যধারায় উপন্যাসে আঞ্চলিকতার বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত। “উনবিংশ শতাব্দীতেই এই শিল্পরীতি এক স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এমিলি ব্রন্টি, টমাস হার্ডি, আর্নল্ড বেনেট প্রমুখের উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনের চিত্রায়ণ নির্বিশেষ চারিদ্র্য অর্জন করেছে। অবশ্য এরও আগে অ্যাংলো-আইরিশ ঔপন্যাসিক মারিয়া এজওয়ার্থ (১৭৬৭-১৮৪৯) বিশেষ প্রাকৃতিক ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে চরিত্রের স্বতন্ত্র বিকাশ প্রক্রিয়া ও কর্মধারা রূপায়ণের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেন।”^{১০} টমাস হার্ডির (১৮৪০-১৯২৮) *Tess of the D'Urbervilles*, উইলিয়াম ফকনরের (১৮৯৭-১৯৬২) *The Sound and the Fury* (১৯২৯), আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ের (১৩৯৯-১৯৬৯) *The Old Man and the Sea* (১৯৫২), জোসেফ কনরেডের (১৮৫৭-১৯২৪) *Heart of Darkness* (১৯০২) প্রভৃতি উপন্যাসে আঞ্চলিক জীবনসমগ্রতার সার্থক বিন্যাস ঘটেছে।

বাংলা উপন্যাসে স্থায়ী ও সফলভাবে আঞ্চলিকতার ধারণাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন আঞ্চলিক উপন্যাসের স্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর তিনিই বাংলা উপন্যাসে ব্যতিক্রম ধারার উপন্যাস ‘অঞ্চলনির্ভর উপন্যাস’ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রণেতা। তাঁর *ধাত্রী দেবতা* (১৯৩৯), *কালিন্দী* (১৯৪০), *গণদেবতা* (১৯৪২), *পঞ্চগ্রাম* (১৯৪৪), *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) প্রভৃতি উপন্যাস গ্রামবাংলা তথা বাংলার লোকজীবনের সার্থক রূপায়ণের জন্য সফল আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলোতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র, কৃষিকেন্দ্রিক সমাজজীবন, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বিভক্ত বাংলার আদিবাসী জনসাধারণের কাহিনী।^{১১} বিশেষ করে তাঁর জন্মস্থান ‘রাঢ় অঞ্চল’কে কেন্দ্র করে তাঁর উপন্যাসের ভিত গড়ে উঠেছে। তবে তাঁর আঞ্চলিক রচনার প্রধান বিশেষত্ব হল তিনি আঞ্চলিক খণ্ডতায় অখণ্ড বিশ্বকে উপস্থাপিত করেছেন।^{১২} তাঁর *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) একটি সার্থক ও শিল্পসফল আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে কাহারপাড়ার অপূর্ব নৈসর্গিক বর্ণনার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি করালীর পরিবর্তে প্রাচীনপন্থী বনোয়ারীর মনোবেদনাই চিহ্নিত হয়েছে বেশি। কাহারপাড়ার জীবনের পুরাতন বিশ্বাস-সংস্কারের পুরনো দেওয়ালে নতুন সময়ের অভিঘাতটাই এই উপন্যাসে অনুভূত হয় সবচেয়ে বেশি। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে কৃষিসমাজের অন্তর্গঠনে যে-পরিবর্তন, সে-পরিবর্তনের আঘাতে দৈবশক্তি অধ্যুষিত হাঁসুলি বাঁকের মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্ধ মানুষের মন ও মননে যে বেদনাভার সঞ্চারিত হয় তারই অনুপূঙ্খ বর্ণনা *হাঁসুলি বাঁকের উপকথা*।

তারশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরী অঞ্চলনির্ভর উপন্যাসের সার্থক প্রণেতা। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) একটু ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর উপন্যাসে গ্রামীণ মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতিকেও উপন্যাসের প্রধান অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর *আরণ্যক* (১৯৩৯) একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে বিহারের অন্তর্গত লবটুলিয়া নাড়া বিহারের সীমাহীন অরণ্য প্রকৃতির সঙ্গে সেখানকার অধিবাসীদের প্রাত্যহিকতা, শ্রম, সংগ্রাম, ক্ষোভ, বিশ্বাস, সরলতা, প্রেম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন তিনি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) উপন্যাসেও অঞ্চলভিত্তিক মানুষের জীবনযাপনের শ্বাস-প্রশ্বাস উঠে এসেছে। তাঁর শিল্পসফল আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)। এতে আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্চলিক ভূপ্রকৃতি ও প্রকৃতিনির্ভর জীবনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করেও নদীনির্ভর জীবনের গভীর রহস্যকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক। এখানে পূর্ববঙ্গের জেলেদের জীবনচিত্র অপরূপ শিল্পসিদ্ধি লাভ করেছে আর সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত অন্ত্যজ সংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটেছে।^{১০}

এসব ছাড়াও বাংলা উপন্যাসের ধারায় রয়েছে অসংখ্য শিল্পসফল আঞ্চলিক জীবনাত্মক উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল : কাজী আবদুল ওদুদের *নদীবক্ষে* (১৯১৮), কাজী ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ* (১৩৩৩), নজিবর রহমানের *আনোয়ারা* (১৯১১-১৯১৪), *সতীনাথ ভাদুড়ীর জাগরী* (১৯৪৫), *টোঁড়াই চরিতমানস* (১৯৪৯-৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬), অমিয়ভূষণ মজুমদারের *গড় শ্রীখণ্ড* (১৯৫৭), সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৫৭), সুবোধ ঘোষের *শতকিয়া* (১৯৫৮), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (১৯৭১) প্রভৃতি।

এখানে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের উপন্যাসে আঞ্চলিকতার গুরুত্ব এবং এর ধারাবাহিকতায় সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চলের জীবনচিত্র। বাংলাদেশের উপন্যাস-শিল্পের সূচনালগ্নে ঔপন্যাসিকগণ লোকজ জীবনকে উপন্যাসের প্রধান বিষয়রূপে বেছে নিয়েছেন। এর প্রধান কারণ, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের কৃষিভিত্তিক ও গ্রামপ্রধান সমাজকাঠামো। গ্রামের অপূর্ব নৈসর্গিকতার পাশাপাশি মানুষের ছিন্নভিন্ন জীবনের রূপ, আকাশছোঁয়া আবাস্তব স্বপ্ন, হতাশা, দীর্ঘশ্বাস, কুসংস্কার, শোষণ, বঞ্চনা,

অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ইত্যাদিকে অবলম্বন করে আমাদের অসংখ্য মননশীল এবং নিরীক্ষাচঞ্চল ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ হল: আবুল মনসুর আহমদের *আবে হায়াত* (১৯৬৮), আহমদ ছফার *সূর্য তুমি সাথী* (১৯৬৯), আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬২), আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৫৫), *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬), আবুল ফজলের *রাঙা প্রভাত* (১৯৫৭), জসীম উদ্দীনের *বোবা কাহিনী* (১৯৬৪), জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯), তাসাদুক হোসেনের *মহয়ার দেশে* (১৯৫৯), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান* (১৯৬১) প্রভৃতি। এসব উপন্যাস কেবল কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জীবনযাপনের দৃশ্যপট নয়, বরং এর মাধ্যমে সমগ্র দেশের একটা সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের উপন্যাস রচনায় ব্রতী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা মাটি ও মাটির কাছাকাছি মানুষদের নিয়ে উপন্যাস রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭২) ও আবু ইসহাক (১৯২৬) অন্যতম। শওকত ওসমানের *জননী* (১৯৬১), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু* (১৯৪৮), *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪), আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ী* (১৯৬২), সরদার জয়েন উদ্দিনের *আদিগন্ত* (১৯৫৬), শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* (১৯৬২), *সংশপ্তক* (১৯৬৫), শামসুদ্দীন আবুল কালামের *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪), *আলমনগরের উপকথা* (১৯৫৪), আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী*, আবুল ফজলের *রাঙা প্রভাত*, সেলিনা হোসেনের *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৮৬), রিজিয়া রহমানের *ধবল জ্যোৎস্না* (১৯৮১) ইত্যাদি ছাড়াও আরো অসংখ্য উপন্যাস রয়েছে যেগুলোর পটভূমি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এসব উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা। ফলে কোনো কোনো উপন্যাসে নির্দিষ্ট করে ভৌগোলিক স্থানের নাম উলে-খিত না হলেও উপন্যাসে ব্যবহৃত সংলাপের সাহায্যে খুব সহজেই এর স্থানিক পটভূমি অনুমান করা যায়। যেমন, *সূর্যদীঘল বাড়ীর* পটভূমি ঢাকা জেলা; *রাঙা প্রভাত*, *কর্ণফুলী* ও *পোকামাকড়ের ঘরবসতির* পটভূমি চট্টগ্রাম অঞ্চল; *সংশপ্তক* ও *সারেং বউ* উপন্যাসের পটভূমি নোয়াখালী অঞ্চল; *চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান*, *কাশবনের কন্যার* ভৌগোলিক পটভূমি বরিশাল অঞ্চল; বদরুদ্দীন আহমদের *অরণ্য মিথুন*-এর পটভূমি পটুয়াখালী অঞ্চল।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী দেশের মূল ভূখণ্ড হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি অংশ। বঙ্গোপসাগর-উপকূলবর্তী এই অংশটির ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত বৈশিষ্ট্যই স্বতন্ত্র, সমুদ্র-উপকূলবর্তী হওয়ায় এই জনপদের একটি বিরাট অংশ ধীরে ধীরে সম্প্রদায়ভুক্ত। দেশের এই দূরবর্তী অঞ্চল প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বিরুদ্ধশক্তি দ্বারা আক্রান্ত, ভাগ্যবিড়ম্বিত। মৌলিক অধিকারবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো রচনা চোখে পড়ে না। একমাত্র নবীনচন্দ্র সেনের *ভানুমতি* (১৯০০) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *উপনিবেশ* (১৯৪০) এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসেবে পরিচিত।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমুদ্র-উপকূলবর্তী এই জনপদের জীবনরূপায়ণের সচেতন শিল্প-অভিপ্রায়ে বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জন্মসূত্রে উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা, আবার কেউ বা কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ঐ অঞ্চলে বসবাস করেছেন। ফলে তাঁদের পক্ষে ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকাসংলগ্ন গভীর জীবনবোধ তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলকে প্রেক্ষাপট করে বাংলাদেশের সাহিত্যে যে-সমস্ত উপন্যাস রচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও প্রতিনিধিস্থানীয় উপন্যাসগুলো হচ্ছে: শামসুদ্দীন আবুল কালামের *সমুদ্র বাসর* (১৯৮৬), শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বউ* (১৯৬২), আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬২), রিজিয়া রহমানের *উত্তর পুরুষ* (১৯৭৭) ও *ধবল জ্যোৎস্না* (১৯৮১), বিপ্রদাস বড়ুয়ার *সমুদ্রচর ও বিদেহীরা* (১৯৯৯), সেলিনা হোসেনের *জলোচ্ছ্বাস* (১৯৭২) ও *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* (১৯৯৪), মুহম্মদ নূরুল হুদার *মৈন পাহাড়* (১৯৯৫) ও *জন্মজাতি* (১৯৯৪), হরিশংকর জলদাসের *জলপুত্র* (২০০৮) ও *দহনকাল* (২০১০)। এখানে আলোচিত প্রায় সব উপন্যাসেই দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সমুদ্রবেষ্টিত জনজীবনের ভাঙন ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে চলমান জনশ্রোতের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে এখানে সমুদ্র পটভূমি (background) মাত্র নয়, মানুষের মতই স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে বিদ্যমান, কখনো সে মানুষের জীবনায়নের সহচর শক্তি, আবার কখনো বা বিরুদ্ধতায় ভয়ঙ্কর।^{২৪} আমরা লক্ষ করি আঞ্চলিক উপন্যাসগুলোতে 'গ্রামজীবনের ধারাবাহিকতার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে নদী। *গণদেবতা* ও *পঞ্চগ্রামে* ময়ুরাঙ্গী, *কেয়াপাতার নৌকায়* ধলেশ্বরী, *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* উপন্যাসে শীতলক্ষ্যা, *বনপলাশীর পদাবলীতে* খড়ি নদী, *তৃণভূমিতে* দ্বারকা নদী গ্রামবাংলার জীবনপ্রবাহ রূপেই দেখা দিয়েছে।^{২৫} তবে সমুদ্র-উপকূলের জনপদকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলোতে

সমুদ্রই মূল শক্তি রূপে আবির্ভূত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে তাতে সমুদ্র, সমুদ্র উপকূলবর্তী- চরাঞ্চলের জীবনযাত্রা, মানুষের পেশা, জীবনসংগ্রাম, অতীত ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, উপকূলীয় উপভাষার ব্যবহার, ধর্মীয় ঐতিহ্য, আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণ—সব মিলিয়ে সমাজ ও প্রকৃতির বিরূপতাকে তুচ্ছ করে মানবপ্রকৃতির বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অর্থ-সম্পদের লোভে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি উপমহাদেশের অন্যতম সমুদ্রবন্দর হিসেবে খ্যাত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সমুদ্রপথে এ অঞ্চলে প্রবেশ করে এখানকার মানুষের ওপর অত্যাচার, অনাচার, লুটপাট, নিপীড়ন, নির্যাতনের যে কালো ইতিহাস রেখে গেছে তা এসব উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। ঔপন্যাসিকগণ তাঁদের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সেই শোষণ-নিপীড়নের কারণ ও স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করে শৈল্পিক সুসমামঞ্জিত করে একে প্রকাশ করেছেন। একদিকে ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিত্যনৈমিত্তিক আঘাত, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সামাজিক কারণে জোতদার, দাদন ব্যবসায়ী, মহাজনদের বহুমুখী শোষণ—এসব অনাচারের মাঝে এই অঞ্চলের চরম দুঃখী মানুষের পশুবৎ বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রামের ছবিই ঐক্যেছেন ঔপন্যাসিকগণ মানবিক মমত্ববোধ ও শৈল্পিক ঋদ্ধিতে। ফলে বাংলাদেশের উপন্যাসে সমুদ্র-উপকূলীয় এই আদিম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এক শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যায়।

সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে সমুদ্রই মানুষ ও প্রকৃতির মূল নিয়ন্ত্রক। প্রকৃতি নির্ভর ভাগ্যচক্র এখানে অসহায়তার গ্লানি তৈরি করে। একই দেশের একই জনগোষ্ঠী, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে ধীরে ধীরে জীবনসংগ্রামের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসগুলির বেশিরভাগই সমুদ্র-উপকূলের বাড়-জলোচ্ছ্বাসে বিপন্ন মানুষের জীবনসংগ্রাম প্রেক্ষণবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কখনো সমুদ্র আর্শীবাদ হয়ে এসেছে মানুষের জীবনে কখনো অভিশাপরূপে আবির্ভূত হয়েছে। অরক্ষিত জনপদ, দারিদ্র, শারিরিক ও মানসিক শোষণ, অমানুষিক পরিশ্রম, কুসংস্কারাচ্ছন্নতার পাশাপাশি অসহায় মানুষের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, প্রকৃতির নিয়ত বৈরীতা- যা জীবন-জনপদকে যে-কোনো মুহূর্তেই মুছে দিতে পারে। প্রকৃতির এই হিংস্রতার কারণেই সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনপদ ও জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে মূল

ভূমির চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে, স্বতন্ত্র জীবন প্রবাহে- যা দুঃসাহসী ও প্রতিবাদী চেতনায় আচ্ছন্ন।
এই ঘরানার উপন্যাসগুলোতে এই জীবনের চিত্রায়ণ ঘটেছে।

তথ্যপঞ্জি:

১. শাহীদা আক্তার, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২, পৃ. ৫৮
২. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৫২
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯
৬. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৭৬৩-৭৬৪
৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৪
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
৯. গিয়াস শামীম, *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩-৪
১০. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯
১১. জয়সুকুমার ঘোষাল, *বাংলা উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা*, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২১৫
১২. অরূপ ভট্টাচার্য, *সতীনাথ ভাদুড়ী: জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ২৮০
১৩. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহ সাহিত্যে ও রাজনীতিতে*, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯
১৪. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস:বিষয় ও শিল্পরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৪০
১৫. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা*, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ.২৪৬